

Implementasi Metode WASPAS dalam Menentukan Bidang Keilmuan Perguruan Tinggi Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMKN 1 Lhokseumawe

Fauzi Irham Pulungan^{*1}, Safwandi², Lidya Rosnita³

^{*1,2,3} Teknik Informatika, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fauzi.200170088@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Pemilihan bidang keilmuan di perguruan tinggi merupakan keputusan penting bagi siswa. Penelitian ini menggunakan metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) dalam *Sistem Pendukung Keputusan* (SPK) untuk menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa SMKN 1 Lhokseumawe berdasarkan minat dan bakat yang diperoleh dari angket. WASPAS menggabungkan pendekatan penjumlahan dan perkalian untuk mengolah data dan menghasilkan rekomendasi ke bidang Sains dan Teknologi (SAINTEK) atau Sosial Humaniora (SOSHUM). Kriteria yang di gunakan sebanyak 20 kriteria dan kriteria yang di gunakan berupa 20 pernyataan dari angket minat dan bakat. Setiap kriteria diberi bobot, dan perhitungan nilai Q_i digunakan sebagai dasar rekomendasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi yang sesuai, dengan 123 siswa (61%) direkomendasikan ke bidang SAINTEK dengan nilai Q_i terbesar 0,95 dan 77 siswa (39%) ke bidang SOSHUM dengan nilai Q_i terkecil 0,49. Penelitian ini membuktikan bahwa metode WASPAS efektif dalam memilih bidang keilmuan perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan akademik.

Kata kunci— WASPAS, Minat, Bakat, Siswa.

Abstract

The selection of scientific fields in college is an important decision for students. This research uses the *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) method in a *Decision Support System* (SPK) to determine the scientific field of higher education of SMKN 1 Lhokseumawe students based on interests and talents obtained from a questionnaire. WASPAS combines the addition and multiplication approach to process data and produce recommendations for the fields of Science and Technology (SAINTEK) or Social Humanities (SOSHUM). The criteria used are 20 criteria and the criteria used are 20 statements from the interest and talent questionnaire. Each criterion is given a weight, and the calculation of the Q_i value is used as the basis for the recommendation. The test results show that the system is able to provide appropriate recommendations, with 123 students (61%) recommended to the SCIENCE field with the largest Q_i value of 0.95 and 77 students (39%) to the SOSHUM field with the smallest Q_i value of 0.49. This research proves that the WASPAS method is effective in choosing

the scientific fields of higher education that match their interests and talents, so that it can be a reference in academic decision making.

Keywords— WASPAS, Interest, Talent, Students, Students.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing [1]. Salah satu tantangan utama bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menentukan bidang keilmuan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi secara optimal [2].

Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja [3]. Oleh karena itu, pemilihan bidang keilmuan menjadi langkah krusial bagi siswa untuk mencapai keberhasilan akademik dan profesional [4].

Proses pemilihan bidang keilmuan perguruan tinggi melibatkan berbagai faktor seperti minat, bakat, kemampuan akademis, hasil tes psikologis, dan kebutuhan pasar kerja [5]. Namun, metode tradisional sering kali kurang sistematis dan subjektif, sehingga dapat menyebabkan penempatan yang kurang optimal [6]. Untuk itu, diperlukan metode yang lebih objektif dan terstruktur guna membantu siswa dalam menentukan bidang keilmuan yang sesuai dengan potensi mereka [7].

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu proses pemilihan bidang keilmuan dengan menyediakan alternatif terbaik berdasarkan data tertentu [8]. SPK mampu mengolah data secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat bagi siswa maupun staf kesiswaan dalam pengambilan keputusan [9].

Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan metode dalam SPK, salah satunya adalah penelitian yang menggunakan metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) dalam Analisis Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode WASPAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode WASPAS dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk menilai kinerja karyawan. Dari lima alternatif yang dianalisis, alternatif A1 memperoleh nilai tertinggi yaitu 1,8208, sedangkan alternatif A2 memperoleh nilai terendah yaitu 1,6938. Metode ini terbukti efektif dalam memberikan sistem penilaian kinerja yang objektif dan efisien, serta membantu perusahaan dalam menentukan karyawan terbaik di divisi *Quality Control* (QC) [10].

Adapun penelitian lain juga menerapkan metode WASPAS dalam sistem pendukung keputusan dengan judul Implementasi Metode *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) dalam Pemilihan Oli Mesin Sepeda Motor 150 CC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Q_i terendah adalah pada alternatif Motul Oil dengan nilai Q_i 0,5229, sementara pelumas terbaik yang direkomendasikan adalah *Deltalube Daily* dengan nilai Q_i tertinggi, yaitu 0,6906. Penerapan metode WASPAS dalam penelitian ini membantu pemilik kendaraan dalam memilih pelumas yang sesuai dengan karakteristik mesin mereka, karena metode ini menggabungkan pendekatan *Weighted Sum Model* dan *Weighted Product Model* untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat [11].

Berdasarkan permasalahan dan referensi penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode WASPAS dalam menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi bagi siswa SMKN 1 Lhokseumawe berdasarkan minat dan bakat mereka [12]. Metode WASPAS dipilih dalam penelitian ini karena memberikan gabungan pendekatan WSM dan WPM yang lebih akurat, fleksibel dalam bobot kriteria, lebih efisien dalam perhitungan, serta mampu menghasilkan pemeringkatan yang lebih stabil dibandingkan metode lain seperti SAW, TOPSIS, atau AHP [13]. Oleh karena itu, penggunaan WASPAS lebih sesuai dalam menentukan bidang keilmuan berdasarkan minat dan bakat siswa SMKN 1 Lhokseumawe [14]. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dapat memberikan

rekomendasi yang lebih objektif, akurat, dan membantu siswa dalam menentukan bidang keilmuan yang sesuai dengan potensi akademik dan profesi mereka di masa depan [15].

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan Pada sekolah SMKN 1 LHOKSEUMAWE dengan responden sebanyak 200 Responden. Dalam penyusunan, diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun langkah-langkah penyusunan yang dilakukan, ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Alur Penelitian Penentuan Bidang keilmuan Perguruan Tinggi

2.1 Studi Literatur

Penelitian ini mengkaji implementasi metode *Weight Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS) dalam menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa berdasarkan minat bakat siswa SMKN 1 Lhokseumawe.

2. 2 Analisa Kebutuhan

Tujuan dari analisa kebutuhan sistem untuk memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang akan dirancang dan dibangun. Adapun hasil dari analisa kebutuhan sistem akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem yang akan dibangun.

2. 2.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Hardware (perangkat keras) adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Ini mencakup komponen seperti *motherboard*, *prosesor*, *memory* (RAM), *hard drive*, kartu grafis, dan lainnya. *Hardware* yang digunakan pada pembuatan perancangan sistem ini adalah HP 240 G5 Notebook PC dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Processor Intel(R) Core(TM) i3-6006 CPU @ 2,00GHz
2. RAM 8 GB
3. Penyimpanan SSD 223 GB

2. 2.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Software (perangkat lunak) adalah kumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana harus bekerja naskah.

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 10, 64 Bit
2. Visual Studio Code
3. Xampp

2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket minat bakat secara *online* untuk menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa SMKN 1 Lhokseumawe.

2.3.1 Kriteria

Kriteria yang di gunakan sebanyak 20 kriteria, kriteria tersebut berupa 20 pertanyaan angket minat dan bakat seperti tabel berikut.

Tabel 1 Kriteria

No	Kriteria
1	Saya tertarik untuk memecahkan masalah logika atau hitungan dalam kehidupan sehari-hari. (C1)
2	Saya suka mengeksplorasi hubungan antara data dan pola dalam penelitian. (C2)
3	Saya senang membuat desain atau model tiga dimensi untuk menguji ide kreatif saya. (C3)
4	Saya suka mempelajari cara kerja mesin atau alat-alat teknologi modern. (C4)
5	Saya menikmati kegiatan eksperimen di laboratorium untuk menguji hipotesis. (C5)
6	Saya tertarik dengan fenomena alam dan suka mencari tahu penyebabnya melalui sains. (C6)
7	Saya suka membuat program atau belajar menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan masalah. (C7)
8	Saya merasa nyaman mempelajari grafik, tabel, dan diagram untuk memahami data yang rumit. (C8)
9	Saya menikmati mengamati pola yang ada di lingkungan, seperti cuaca atau ekosistem (C9)
10	Saya merasa tertantang untuk menemukan solusi praktis terhadap masalah teknologi atau alam. (C10)
11	Saya tertarik membaca buku sejarah atau biografi tokoh terkenal untuk memahami masa lalu. (C11)
12	Saya senang mempelajari kebudayaan dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah. (C12)
13	Saya merasa nyaman berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. (C13)
14	Saya tertarik memahami hubungan sosial antarindividu dalam kelompok masyarakat. (C14)
15	Saya suka mengamati perilaku orang lain untuk memahami alasan di balik tindakan mereka. (C15)
16	Saya tertarik mendiskusikan isu-isu terkini yang berkaitan dengan politik, ekonomi, atau sosial. (C16)
17	Saya senang menulis cerita, puisi, atau artikel untuk mengekspresikan ide saya. (C17)
18	Saya tertarik untuk mempelajari bahasa baru dan cara penggunaannya dalam komunikasi. (C18)
19	Saya merasa nyaman bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. (C19)
20	Saya sering merenungkan tentang etika, nilai, atau prinsip yang berlaku di masyarakat. (20)

Kriteria pada Tabel 1 di susun bersama dengan adanya kontribusi dengan dosen psikolog dan mengambil teori dari 9 kecerdasan manusia menurut *Howard Gardner* yaitu:

1. *Linguistik (Word Smart): C11, C12, C13, C17, C18*
2. *Logis-Matematis (Number/Reasoning Smart): C1, C2, C5*
3. *Visual-Spasial (Picture Smart): C3, C8*
4. *Kinestetik-Jasmani (Body Smart): C4, C7*
5. *Musikal (Music Smart): Tidak diterapkan.*
6. *Interpersonal (People Smart): C14, C15, C19*
7. *Intrapersonal (Self Smart): C16, C20.*
8. *Naturalistik (Nature Smart): C6, C9*
9. *Eksistensial (Existential Smart): C10*

2.4 Implementasi Metode WASPAS

Implementasi metode WASPAS untuk menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa SMKN 1 Lhokseumawe melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Kriteria
2. Normalisasi Data
3. Perhitungan dari hasil normalisasi dengan rumus (1):

Kriteria Benefit:

$$x_{ij} = \frac{x_{ij}}{\text{Max}_i x_{ij}} \quad (1)$$

Kriteria Cost :

$$x_{ij} = \frac{\text{Min}_i x_{ij}}{x_{ij}} \quad (2)$$

x_{ij} = Nilai performa dari alternatif i terhadap kriteria j

Max_i = Nilai terbesar alternatif

Min_i = Nilai terkecil alternatif

4. Menghitung Nilai Preferensi (Q_i)

Perkalian:

$$Q_i = 0,5 \sum_{j=1}^n x_{ij} w \quad (3)$$

Pangkat:

$$Q_i = 0,5 \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{w_j} \quad (4)$$

Perkalian + Pangkat:

$$Q_i = 0,5 \sum_{j=1}^n x_{ij} w + 0,5 \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{w_j} \quad (5)$$

$x_{ij}w$ = Perkalian nilai x_{ij} dengan bobot (W)

$(x_{ij})^{w_j}$ = Nilai x_{ij} dipangkat dengan bobot (W)

0,5 = Nilai ketetapan rumus

Q_i = Nilai dari Q ke i

2.5 Evaluasi Metode

Tahap evaluasi metode ini merupakan fase penutup setelah seluruh rangkaian proses penelitian diselesaikan. evaluasi ini dirumuskan dengan tujuan memberikan jawaban yang komprehensif terhadap masalah yang telah diidentifikasi sejak awal penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk melihat seberapa efektif metode *Weight Aggregated Sum Product*

Assessment (WASPAS) dalam menentukan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa SMKN 1 Lhokseumawe

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria yang di gunakan dalam perhitungan metode ini dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kriteria dan Bobot yang Digunakan

Jenis Bidang Keilmuan Perguruan Tinggi	Kriteria	Bobot
SAINTEK	Saya tertarik untuk memecahkan masalah logika atau hitungan dalam kehidupan sehari-hari. (C1)	0,09 (benefit)
	Saya suka mengeksplorasi hubungan antara data dan pola dalam penelitian. (C2)	0,05 (benefit)
	Saya senang membuat desain atau model tiga dimensi untuk menguji ide kreatif saya. (C3)	0,09 (benefit)
	Saya suka mempelajari cara kerja mesin atau alat-alat teknologi modern. (C4)	0,09 (benefit)
	Saya menikmati kegiatan eksperimen di laboratorium untuk menguji hipotesis. (C5)	0,05 (benefit)
	Saya tertarik dengan fenomena alam dan suka mencari tahu penyebabnya melalui sains. (C6)	0,04 (benefit)
	Saya suka membuat program atau belajar menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan masalah. (C7)	0,07 (benefit)
	Saya merasa nyaman mempelajari grafik, tabel, dan diagram untuk memahami data yang rumit. (C8)	0,08 (benefit)
	Saya menikmati mengamati pola yang ada di lingkungan, seperti cuaca atau ekosistem (C9)	0,03 (benefit)
	Saya merasa tertantang untuk menemukan solusi praktis terhadap masalah teknologi atau alam. (C10)	0,05 (benefit)
SOSHUM	Saya tertarik membaca buku sejarah atau biografi tokoh terkenal untuk memahami masa lalu. (C11)	0,04 (benefit)
	Saya senang mempelajari kebudayaan dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah. (C12)	0,03 (benefit)
	Saya merasa nyaman berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. (C13)	0,04 (benefit)
	Saya tertarik memahami hubungan sosial antarindividu dalam kelompok masyarakat. (C14)	0,06 (benefit)
	Saya suka mengamati perilaku orang lain untuk memahami alasan di balik tindakan mereka. (C15)	0,02 (benefit)
	Saya tertarik mendiskusikan isu-isu terkini yang berkaitan dengan politik, ekonomi, atau sosial. (C16)	0,06 (benefit)
	Saya senang menulis cerita, puisi, atau artikel untuk mengekspresikan ide saya. (C17)	0,03 (benefit)
	Saya tertarik untuk mempelajari bahasa baru dan cara penggunaannya dalam komunikasi. (C18)	0,03 (benefit)
	Saya merasa nyaman bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. (C19)	0,02 (benefit)
	Saya sering merenungkan tentang etika, nilai, atau prinsip yang berlaku di masyarakat. (20)	0,03 (benefit)

Tabel 2 merupakan kriteria dan bobot yang digunakan dalam sistem penentuan bidang keilmuan perguruan tinggi siswa SMKN 1 LHOKEUMAWE dengan nilai rentang penilaian seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Range Penilaian

No	Keterangan	Range
1	Sangat Tidak setuju (STS)	1
2	Tidak setuju (TS)	2
3	Setuju (S)	3
4	Sangat Setuju (SS)	4

Data dari kuesioner yang didapat akan dimasukkan dalam tabel normalisasi sehingga menghasilkan data seperti di pada Tabel 4.

Tabel 4 Data Hasil Kusioner

Data	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20
A1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3
A2	4	4	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3
A3	3	3	4	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3
A4	2	3	4	3	2	2	2	1	2	2	3	4	3	2	3	1	4	3	4	4
A5	4	2	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	2	4	1	3	1	4
...
A196	2	3	4	3	2	2	2	1	2	2	3	4	3	2	3	1	4	3	4	4
A197	4	2	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	2	4	1	3	1	4
A198	4	2	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	2	4	1	3	1	4
A199	3	3	3	4	3	1	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
A200	1	3	3	1	1	2	3	3	1	2	2	1	4	3	1	4	3	1	1	1

Hasil penilaian yang didapat akan dilakukan normalisasi sehingga menghasilkan tabel ternormalisasi pada Tabel 4. Selanjutnya mencari nilai ternormalisasi kriteria C1 pada responden A1 sampai A200 menggunakan rumus (1) untuk jenis kriteria benefit dengan nilai maksimal pada kolom adalah 4:

$$x_{11} = \frac{x_{ij}}{\text{Max}_i x_{ij}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Tabel 5 Ternormalisasi

Data	K1	K2	K3	K4	K5	...	K16	K17	K18	K19	K20
A1	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	...	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
A2	1,00	1,00	0,75	0,50	0,75	...	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75
A3	0,75	0,75	1,00	0,75	0,50	...	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75
A4	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	...	0,25	1,00	0,75	1,00	1,00
A5	1,00	0,50	0,75	0,25	0,25	...	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00
...
A196	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	...	0,25	1,00	0,75	1,00	1,00
A197	1,00	0,50	0,75	0,25	0,25	...	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00
A198	1,00	0,50	0,75	0,25	0,25	...	1,00	0,25	0,75	0,25	1,00
A199	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75	...	0,75	0,75	0,75	1,00	0,75
A200	0,25	0,75	0,75	0,25	0,25	...	1,00	0,75	0,25	0,25	0,25

Pada Tabel 5 merupakan hasil normalisasi yang di dapat dari hasil kuisioner yang disebar kepada 200 responden. Untuk perhitungan nilai preferensi menggunakan rumus (3), (4), (5). Pada Tabel 5 dibawah ini merupakan perhitungan perkalian preferensi Q_i .

Perkalian :

$$Q_i = 0,5 \sum_{j=1}^n x_{ij} w$$

Maksud rumus tersebut adalah nilai hasil normalisasi di kalikan dengan bobot setiap kriteria, di cari rata ratanya, hasil rata rata tersebut di kali 0,5, dan hasilnya seperti Tabel 6.

Tabel 6 Perkalian

Data	K1	K2	K3	K4	...	K17	K18	K19	K20	Rata2	0,5 * Rata
A1	0,02	0,03	0,05	0,05	...	0,03	0,03	0,02	0,02	0,61	0,31
A2	0,09	0,05	0,07	0,05	...	0,02	0,02	0,02	0,02	0,70	0,35
A3	0,07	0,04	0,09	0,07	...	0,02	0,02	0,02	0,02	0,67	0,33
A4	0,05	0,04	0,09	0,07	...	0,03	0,02	0,02	0,03	0,63	0,32
A5	0,09	0,03	0,07	0,02	...	0,01	0,02	0,01	0,03	0,55	0,28
...
A196	0,05	0,04	0,09	0,07	...	0,03	0,02	0,02	0,03	0,63	0,32
A197	0,09	0,03	0,07	0,02	...	0,01	0,02	0,01	0,03	0,55	0,28
A198	0,09	0,03	0,07	0,02	...	0,01	0,02	0,01	0,03	0,55	0,28
A199	0,07	0,04	0,07	0,09	...	0,02	0,02	0,02	0,02	0,76	0,38
A200	0,02	0,04	0,07	0,02	...	0,02	0,01	0,01	0,01	0,55	0,27

Pada tabel 6 merupakan hasil perhitungan perkalian nilai preferensi Q_i , pada Tabel 6 sekarang di lanjutkan dengan menghitung pangkat nilai preferensi Q_i dengan rumus (4).

Pangkat :

$$Q_i = 0,5 \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{w_j}$$

Maksud rumus di atas adalah nilai hasil normalisasi di pangkatkan dengan bobot setiap kriteria, di cari rata ratanya, hasil rata rata tersebut di kali 0,5, dan hasilnya seperti Tabel 7.

Tabel 7 Pangkat

Data	K1	K2	K3	K4	...	K17	K18	K19	K20	Rata2	0,5 * Rata
A1	0,88	0,97	0,94	0,94	...	1,00	1,00	1,00	0,99	0,57	0,29
A2	1,00	1,00	0,97	0,94	...	0,99	0,99	0,99	0,99	0,68	0,34
A3	0,97	0,99	1,00	0,97	...	0,98	0,99	0,99	0,99	0,64	0,32
A4	0,94	0,99	1,00	0,97	...	1,00	0,99	1,00	1,00	0,58	0,29
A5	1,00	0,97	0,97	0,88	...	0,96	0,99	0,97	1,00	0,46	0,23
...
A196	0,94	0,99	1,00	0,97	...	1,00	0,99	1,00	1,00	0,58	0,29
A197	1,00	0,97	0,97	0,88	...	0,96	0,99	0,97	1,00	0,46	0,23
A198	1,00	0,97	0,97	0,88	...	0,96	0,99	0,97	1,00	0,46	0,23
A199	0,97	0,99	0,97	1,00	...	0,99	0,99	1,00	0,99	0,73	0,37
A200	0,88	0,99	0,97	0,88	...	0,99	0,96	0,97	0,96	0,48	0,24

Pada Tabel 7 merupakan hasil perhitungan perpangkatan nilai preferensi Q_i pada Tabel 7 sekarang di lanjutkan dengan menjumlahkan hasil $0,5 * \text{rata perkalian} + 0,5 * \text{rata pangkat}$ dengan rumus (5):

$$Q_i = 0,5 \sum_{j=1}^n x_{ij} w + 0,5 \prod_{j=1}^n (x_{ij})^{w_j}$$

Maksud rumus diatas menjumlahkan hasil $0,5 * \text{rata perkalian} + 0,5 * \text{rata pangkat}$ maka hasilnya seperti Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Preferensi Nilai Q_i

Data	0,5 * Rata Perkalian	0,5 * Rata pangkat	Q_i	Bidang Keilmuan Perguruan Tinggi
A1	0,31	0,29	0,59	Soshum
A2	0,35	0,34	0,69	Saintek
A3	0,33	0,32	0,65	Saintek
A4	0,32	0,29	0,61	Soshum
A5	0,28	0,23	0,51	Soshum
...
A196	0,32	0,29	0,61	Soshum
A197	0,28	0,23	0,51	Soshum
A198	0,28	0,23	0,51	Soshum
A199	0,38	0,37	0,75	Saintek
A200	0,27	0,24	0,51	Soshum

Pada Tabel 9 di dapati nilia Q_i dan bidang keilmuan perguruan tinggi berdasar tabel aturan keputusan berikut dan berdasarkan data yang di dapat di gambarkan dalam bentuk grafik seperi Gambar 2.

Tabel 9 Tabel Aturan Keputusan

No.	Nilai Akhir (Q_i)	Keterangan
1.	$\geq 0,65$	Sainstek
2.	$< 0,65$	Soshum

Dalam penelitian metode WASPAS ini, skor akhir diperoleh dari kombinasi *Weighted Sum Model* (WSM) dan *Weighted Product Model* (WPM), yang menghasilkan nilai antara 0 hingga 1. Nilai ini merepresentasikan tingkat kecocokan alternatif (bidang keilmuan) terhadap kriteria yang digunakan. Tabel aturan keputusan ditetapkan berdasarkan referensi dari kemendikbud yang mana nilai bidang keilmuan SAINTEK lebih tinggi daripada nilai bidang keilmuan SOSHUM.

Gambar 2 Grafik Hasil

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini kriteria yang di gunakan sebanyak 20 kriteria dan kriteria yang di gunakan berupa 20 pernyataan dari angket minat dan bakat. Setelah dilakukan pengujian, sistem memberikan rekomendasi bidang keilmuan perguruan tinggi yang bervariasi. Untuk siswa yang lebih condong ke bidang Sains dan Teknologi (SAINTEK) dengan nilai Q_i terbesar 0,95, sistem memberikan rekomendasi sebesar 123, Siswa Sementara itu untuk siswa yang lebih condong ke bidang Sosial dan Humaniora (SOSHUM) dengan nilai Q_i terkecil 0,49, sistem memberikan rekomendasi sebesar 77 siswa.

5. SARAN

Dalam pengembangan lebih lanjut sistem pendukung keputusan dengan objek penelitian minat dan bakat siswa di SMKN 1 Lhokseumawe, dapat diterapkan ke metode lain selain WASPAS untuk menganalisis dan membandingkan kinerja masing-masing metode secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadlisyah, F., Rosnita, L., Pane, M., W., A., (2023). Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Peminatan SMA Menggunakan Metode MOORA, *Journal of Informatics and Computer Science*, 65 – 70. doi: 10.33143/jics.v9i1.2945
- [2] Pahlevi, M, R., & Indra, Z. (2024). Implementasi Algoritma *K-Means Clustering* Dengan Pendekatan *Active Learning* Pada Siswa SMK Untuk Menentukan Jurusan Ke Perguruan Tinggi. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer)*, 26 – 63, doi: 10.53513/jis.v23i1.9553
- [3] Debi Utari, F., Nasyuha, A., H., & Mariami, I. (2021). Implementasi Metode *Weight Aggregate Sum Product Assesment (WASPAS)* Dalam Penilaian Kinerja Staff Fasilkom USU, STMIK Triguna Dharma. *Jurnal CyberTech*, 1 – 10, doi: 10.53513/jct.v4i2.3579
- [4] Sabril, A., (2023.). Pemrograman Robot Berbasis *Flowchart* Dengan Media *Fischertechnik Robopro*. *Journal of Multidisciplinary Electrical & Electronics Engineering*, 16 – 19, doi: 10.61220/micronic.v1i2.2023
- [5] Aulia, Z., Safwandi., Fadlisyah, F., Zulfakhmi. (2021). Analisis Perancangan Sistem Informasi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Gandapura Dengan Model Diagram Konteks Dan Data Flow Diagram. *Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0*, 536 – 539, doi: 10.29103/tts.v2i2.4724
- [6] Furqan, H., Rosnita, L., & Risawandi. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Pada *E-Commerce* Menggunakan Metode *Simple Multi Attribute Rating Technique*. *Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0*, 652 – 662, doi: 10.29103/tts.v3i1.6851
- [7] Tugiono, Hafizah, Azizi, F., (2023). Implementasi Metode *Weight Aggregated Sum Product Assesment (Waspas)* Dalam Pemilihan Lokasi Cabang Baru Penjualan Bakery. *Jurnal Sistem Informasi TGD*, 611 – 618. doi.org/10.53513/jsk.v6i2.8685
- [8] Handyani, M., Marpaung, N., (2018). IMPLEMENTASI METODE *WEIGHT AGGREGATED SUM PRODUCT ASSEMENT (WASPAS)* DALAM PEMILIHAN KEPALA LABORATORIUM. Seminar Nasional Royal (SENAR), 253 – 258.
- [9] Vriska, T., Tugiono, Gaol, N., Y., L., (2021). Implementasi Metode Waspas Menentukan Kelayakan Lokasi Gerai Indomaret Baru Di Kabupaten Deli Serdang Berbasis Web. *Jurnal Cyber Tech*, 1 – 10. doi.org/10.53513/jct.v4i4.3919
- [10] Sunardi, S., Umar, R., & Nasution, D. S. (2022). Analisis Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode WASPAS. *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, 697 – 704, doi: 10.30865/jurikom.v9i3.4168
- [11] Hutagalung, J., Fitri, A., & Yahdie, A. (2022). Implementasi Metode *Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS)* dalam Pemilihan Oli Mesin Sepeda Motor 150 CC. *Bulletin of Informatics and Data Science*, 1(2), 55-63, doi: 10.61944/bids.v1i2.39
- [12] Anwar, B., Giatman, M., Maksum, H., Nasyuha, A., H., (2022). Analisis Metode WASPAS Dalam Pemilihan Pimpinan Perusahaan. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 138 – 144, doi: 10.30865/mib.v7i1.5170
- [13] Purwanto, I., (2023). Analisa Penerapan Metode WASPAS Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Checker Terbaik Pada Kereta Api. *BULLETIN OF COMPUTER SCIENCE RESEARCH*, 392 – 399, doi: 10.47065/bulletincsr.v3i6.287
- [14] Situmorang, P., A., Andika, B., Yakub, S., (2022). Implementasi Metode WASPAS Menentukan Kelayakan Pemberian Vaksin Covid-19, *JURNAL SISTEM INFORMASI TGD*, 294 – 303, doi: org/10.53513/jursi.v1i4.5274
- [15] Meliala, M., G., D., S., Taufik, F., Ginting, E., F., (2024). Implementasi Metode WASPAS Dalam Menentukan Lokasi Strategis Pembukaan Branch Store Takoyaki. *JURNAL SISTEM INFORMASI TGD*, 12 – 21, doi: org/10.53513/jursi.v3i1.5626.